

Intervenção arqueológica
na “Casa do Brasil” (rua Vila de Belmonte nº13-15)
Centro Histórico de Santarém

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

- Dezembro de 1997

Maria José de Almeida

Localização / Propriedade do imóvel

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório situa-se na rua Vila de Belmonte nº13-15, freguesia de Marvila, Centro Histórico de Santarém. O edifício situa-se na Z.E.P. da Igreja da Graça (D.G., 2ª série, nº 282 de 4-12-1946). A propriedade do imóvel é da Câmara Municipal de Santarém.

Introdução / Objectivos

A intervenção arqueológica na chamada "Casa do Brasil" (R. Vila de Belmonte nº13-15) foi determinada pôr um estudo histórico preexistente que apontava o conjunto edificado actual como sobrevivente das casas de morada de Pedro Álvares Cabral, cuja localização era há muito discutida (Mata 1996).

Além dos objectivos gerais que norteiam o projecto de Trabalhos Arqueológicos definido para a área do Centro Histórico de Santarém, esta intervenção tem como objectivo a resolução de determinadas questões relacionadas com a(s) cronologia(s) de ocupação do edifício e seu faseamento construtivo, na perspectiva de recuperar os vestígios materiais do seu corpo original (entendido *original* como contemporâneo da época de Pedro Álvares Cabral), relacionando-os, ou não, com o existente.

Duração dos Trabalhos / Meios Técnicos e Humanos

Os trabalhos iniciaram-se a 30 de Setembro de 1996 tendo-se prolongado até 21 de Janeiro de 1997, com a abertura de seis áreas de sondagem arqueológica. Posteriormente foi feito o acompanhamento dos trabalhos de construção quando estes implicaram revolvimentos e remoções do subsolo até meados de Novembro de 1997.

Os trabalhos foram conduzidos pela arqueóloga da Câmara Municipal de Santarém e requerente dos trabalhos arqueológicos, Catarina Viegas (CV) até ao final de Outubro de 1996, altura em que em virtude de gozo de licença de parto foi substituída nas suas funções na Autarquia pela signatária do presente relatório (MJA) que passou a dirigir os trabalhos a partir dessa data. Os trabalhos de escavação contaram com a colaboração dos seguintes trabalhadores auxiliares: José Augusto Garcia, da Divisão de Obras Municipais, Júlio Runa, ao serviço da CMS integrado num Programa Ocupacional do IEFP para trabalhadores carenciados, tendo sido contratado durante o mês de Dezembro de 1996 um outro trabalhador, Nuno Bezerra.

O acompanhamento da fase das obras de construção foi assegurado pela signatária do presente relatório (MJA), sendo de salientar a boa colaboração dos trabalhadores da empresa António Jorge L.da., nomeadamente do encarregado da obra Joaquim Graça, sendo o primeiros a chamar a atenção para quaisquer situações consideradas de interesse arqueológico solicitando o respectivo acompanhamento técnico.

Os trabalhos de desenho contaram com a colaboração das desenhadoras Dora Ferreira e Beatriz Pereira da Divisão de Núcleos Históricos e do topógrafo Álvaro d'Oliveira Martins do Departamento de obras Municipais, nomeadamente nas plantas de localização das sondagens arqueológicas e plantas de localização de vestígios identificados durante o decurso da fase de acompanhamento da obra.

A partir de Janeiro de 1997 o tratamento do espólio recolhido, nomeadamente cerâmico, foi assegurado com orientação da signatária (MJA) por Paula Soares, auxiliar de museografia do Projecto Municipal de Candidatura Santarém a Património Mundial, contando com a colaboração dos trabalhadores auxiliares atrás referidos em períodos de interrupção de trabalhos de escavação.

Metodologia

A definição da metodologia a adoptar é da responsabilidade da requerente dos trabalhos arqueológicos (CV), tendo a signatária do relatório prosseguido os trabalhos em conformidade com a mesma a partir de Novembro de 1997.

A localização das sondagens arqueológicas foi condicionada pela estrutura existente do imóvel, não se seguindo a metodologia clássica de estabelecimento de um sistema de eixos ortogonais

gerador de uma quadricula sobre a qual se implantam as áreas a escavar. Assim, foram marcadas no local as áreas a escavar segundo os eixos e alinhamentos dos compartimentos existentes, incidindo em locais nos quais, à partida, pareciam mais adequados à resolução das questões postas quer pelo estudo histórico, quer pela morfologia /estrutura do imóvel actual. A dimensão da área a abrir foi condicionada naturalmente pelas dimensões das divisões existentes, mas também pela localização dos pontos de apoio da estrutura metálica de suporte da cobertura provisória do imóvel.

A decapagem de terras fez-se sempre que possível por estratos naturais de deposição de terras e, em alguns casos, por camadas artificiais. Os planos que se obtém são desenhados à escala 1:20 apenas quando se entende necessário, sendo no entanto sempre cotados. Os cortes stratigráficos finais são igualmente desenhados à escala 1:20. As unidades stratigráficas identificadas (quer sejam unidades de desmontagem de terras, quer estruturas) foram numeradas segundo a ordem da sua identificação no terreno, posteriormente fazendo-se corresponder essa numeração a um diagrama de leitura / interpretação que as correlaciona.

As condições em que decorreram as escavações arqueológicas condicionaram também as opções de trabalho, limitando em alguns casos a leitura das áreas escavadas. Desde o início da escavação até 13 de Dezembro, os trabalhos de arqueologia conviveram com as obras de demolição parcial do edifício, o que implicou a interrupção dos mesmos por razões de segurança em dois períodos (de 11 a 16 de Out. e de 13 a 25 de Novembro). A suspensão da escavação foi também determinada por razões de segurança, dado que não era possível garantir a integridade física dos agentes envolvidos nos trabalhos arqueológicos face à situação de instabilidade da estrutura edificada. Por essa razão não foram concluídos os trabalhos na sondagem 6, não tendo sido atingido o nível de rocha-base, ao contrário do que aconteceu nas restantes áreas abertas.

Descrição dos Trabalhos

Sondagem 1

Esta sondagem localizou-se no compartimento de entrada do imóvel actual (com o nº de polícia 15) correspondendo assim a uma área que o estudo histórico considerava como exterior à fachada original do edifício. A localização dessa fachada original fora determinada de acordo com a comparação da planta actual com a planta mais antiga da cidade de Santarém que se conhece (1759-1780) e também baseada no alinhamento da suposta fachada original com o cunhal da Igreja da Graça.

A escavação revelou um pavimento de tijoleira recente imediatamente após o pavimento actual, sob o qual se revelaram camadas sucessivas de entulhamento com constituição, coloração, texturas diferenciadas até ao nível de rocha. Sensivelmente a 1.30m de superfície identificou-se um nível de pavimento constituído por uma calçada de blocos irregulares de calcário, de dimensões médias e grandes. Dado que esta unidade stratigráfica se localizava numa área limitada da sondagem, não impedindo o prosseguimento quer dos trabalhos de escavação quer da leitura stratigráfica, optou-se por não desmontar este pavimento. Atingiu-se a rocha de base na área restante da sondagem, apresentando-se esta como superfície irregular.

Dadas as características da stratigrafia observada, que evidencia sucessivos revolvimentos, e a ausência de materiais arqueológicos que permitam uma datação precisa dos estratos identificados, não nos é possível localizar no tempo os níveis de ocupação nesta sondagem.

Sondagem 2

Se a sondagem 1 pretendia aceder a uma área exterior ao núcleo original do edifício, a localização desta 2ª sondagem permitiria (ainda de acordo com as hipóteses levantadas no estudo histórico) aceder ao interior do mesmo. Foi inicialmente marcado um quadrado de 2 x 2m incluindo um dos pilares de suporte de um arco, procurando-se também assim esclarecer alguns pormenores construtivos do mesmo. No dia 11 de Outubro, a montagem da estrutura metálica de suporte da

cobertura da obra implicou a interrupção dos trabalhos, dado que um dos apoios da mesma ficou assente no interior da área escavada. Apenas a 19 de Dezembro foi possível, já com a obra de demolição parada, encontrar uma solução alternativa que permitiu retirar o poste metálico e continuar os trabalhos de escavação. Nesta altura decidiu-se também alargar a área escavar para E (mais 1.50m) de modo a facilitar a leitura arqueológica desta sondagem.

Tal como na sondagem 1, as primeiras unidades estratigráficas correspondem aos pavimentos recentes do imóvel, embora neste local o pavimento de tijoleira se apresentasse em pior estado de conservação. Sob estas camadas de pavimento encontra-se um nível de entulho com abundantes materiais de construção. Numa pequena área junto do corte S foi possível identificar uma calçada de blocos de calcário e seixos de rio de dimensão pequena e média. Sob este nível de pavimento as unidades de desmontagem de terras apresentam-se com uma textura mais compacta, embora continuem a apresentar características de entulhamento. Nestes níveis foi recolhido abundante material arqueológico com destaque para as cerâmicas comuns, restos de fauna (entre os quais se incluem conchas de ostra) e metais. Abaixo do nível da calçada foram identificadas três estruturas: uma grande parede de boa construção com orientação SE / N.W. (estrutura 1) em bom estado de conservação (conserva ainda o reboco lateral), um outro muro de alvenaria menos cuidada de orientação S / N (estrutura 2) e finalmente um silo escavado na rocha (estrutura 3). Estas três estruturas representam momentos distintos no tempo, já que a estrutura 2 parece ter sido adossada à estrutura 1 numa fase posterior à sua construção/1ª utilização e ambas se implantam sobre o nível de rocha-base onde está escavado o silo, entulhado certamente em qualquer um desses momentos e testemunhando uma ocupação do local em época anterior.

Note-se que a estrutura do edifício actual não se relaciona directamente com nenhum destes momentos anteriores revelados pela escavação arqueológica implantando-se as fundações das paredes e pilares sobre as estruturas / estratos arqueológicos preexistentes ou perfurando-os .

Sondagem 3

A sondagem 3 implantou-se no primeiro piso na área abobadada que abre para a "varanda" sobre o logradouro. Inicialmente foi aberta uma área sub-quadrangular com cerca de 9 m² no canto N deste espaço até aos pilares de suporte de um dos arcos. Posteriormente a sondagem foi alargada mais 1.60 m para sul.

Logo após a remoção da camada de terras superficiais, apareceu uma estrutura de alvenaria compacta ocupando toda a área inicialmente aberta. No canto N.W. da sondagem verifica-se a existência de um conjunto de tijolos que parecem corresponder a vestígios de um arco da mesma tipologia construtiva dos existentes no edifício. Foi então alargada a área a sondar. A remoção de terras nesta área revelou duas camadas de entulhamento diferenciadas até a um nível em que se associava uma soleira de porta *in situ* e restos de uma calçada. Sob este plano identifica-se um nível de derrube constituído por abundantes telhas e argamassas, entre outros materiais de construção. Levantada esta unidade estratigráfica, apareceram restos de um muro de alvenaria com orientação S/N, parcialmente destruído pela abertura da vala de implantação do pilar da construção actual. Nas terras de enchimento dessa vala foi recolhida um fragmento da asa de um jarro de medida em faiança datado do séc.XVII / XVIII (Sandão 1983: 36; 60). Sob o plano do muro, na área não afectada pela vala do pilar (sensivelmente cobrindo toda a metade W da sondagem), identificou-se um pavimento de calça/argamassa branca compactada. Abaixo deste plano e até ao nível da rocha de base foram individualizadas duas camadas de terra de constituição diferenciada. Também nesta sondagem foi identificado um silo escavado na rocha, sendo de salientar um nível de carvões e terras muito escuras no seu interior, o que parece indiciar a sua utilização como área de combustão num momento em que teria abandonado a sua função original. A rocha neste local sondado apresenta uma superfície irregular.

Sondagem 4

A sondagem 4 incidiu numa área rectangular de 2 x 1.40m na divisão de entrada com o nº de polícia 15, junto da escada de acesso ao primeiro piso. A localização desta sondagem foi em parte determinada pela necessidade de rebaixamento da cota do pavimento desta divisão, definida no projecto da renovação do edifício. Por outro lado, a remoção dos rebocos da parede que supostamente corresponderia à fachada original tinha revelado uma porta entulhada que abria para o exterior, ao contrário do que seria de prever se essa fosse uma porta de acesso de um espaço exterior para um espaço interior. Assim, procurava-se que esta nova sondagem pudesse lançar mais alguma luz sobre esta questão.

Tal como nas outras sondagens, neste local foi identificada uma sequência de camadas de entulho até um plano onde se encontravam preservados restos de uma calçada. Esta aparece associada a um muro paralelo à parede da casa actual, encontrando-se a calçada a E deste. Abaixo deste plano, as camadas de terra apresentam-se com uma textura mais compacta e com menor concentração de materiais de construção, contrastando com os entulhos que as cobriam. De referir que no nível que se sobrepõe à rocha de base se encontrava, quebrado em conexão, a parte superior (bordo e parte do bojo) de uma talha cerâmica de armazenamento. Nesta área também foi identificado um silo escavado na rocha, apresentando este a particularidade da sua abertura ter sido estruturada com pedras e argamassa pouco compactada, possivelmente como forma de regularizar a boca do silo, dado que a rocha em que se encontra escavado apresenta uma superfície irregular, com uma considerável diferença de cota entre alguns dos seus pontos (em alguns casos cerca de 20 cm).

Sondagem 5

Esta sondagem localizou-se no logradouro do imóvel, junto da cisterna. A observação da boca da cisterna parecia indicar que esta se encontrava parcialmente aterrada, sendo a cota do pavimento actual alteada em relação ao pavimento original. Pretendia-se com a abertura desta sondagem, não só o fornecimento de informação relativa a esta questão que pudesse dar indicações ao desenvolvimento do projecto de recuperação deste espaço como jardim, assim como também de outras que pudessem esclarecer as diferentes fases de ocupação do mesmo.

Sob a camada superficial de terras de jardim identificou-se uma estrutura de tijolo e argamassa que corresponde a um tubo de condução de água para a cisterna que recolhe as águas provenientes de um dos tubos de descarga dos algerozes. Este tubo implanta-se sobre um pavimento de tijoleira quadrangular (sensivelmente 30x30 cm) sobre o qual assenta a base da abertura da cisterna. Temos assim atestados dois momentos de utilização da cisterna distintos no tempo. Pensamos, pela tipologia da construção da estrutura que recobre o tubo de condução de água que este terá sido utilizado num passado relativamente recente. O depósito da cisterna encontra-se quase imediatamente abaixo do nível do pavimento, sendo construído em alvenaria e implantando-se sobre a rocha de base que, pelo menos na área sondada, foi parcialmente cortada por este motivo. A potência estratigráfica nesta sondagem é consideravelmente menor em relação às anteriormente abertas (cerca de 1.30m).

Sondagem 6

Esta sondagem localizou-se no piso térreo do corpo mais alto do edifício (interpretado no estudo histórico como "Casa-Torre" quinhentista). Esta divisão térrea abre para o logradouro, tendo sido certamente utilizada como loja, encontrando-se ainda no local duas grandes talhas de armazenamento assentes sobre um pavimento de tijoleira rectangular semelhante ao identificado nas sondagens 1 e 2. A sondagem arqueológica fez-se numa área rectangular (2 x 1.50m) no canto NE da divisão onde se encontrava exactamente uma dessas talhas.

Sob o pavimento de tijoleira identificaram-se camadas sucessivas de entulhos pouco compactados e com abundantes materiais arqueológicos. Destes destacam-se as cerâmicas, com grande presença de vidrados, faianças (séc.XVII/XVIII), porcelana chinesa. Estes níveis de entulho apresentam uma grande coerência em termos de materiais arqueológicos e, considerados em conjunto, constituem uma camada que vai da superfície a cerca de 2.70m de profundidade. Sob estes foi identificado um nível de derrube que assentava directamente sobre um pavimento constituído por uma calçada de tipologia semelhante às identificadas nos outros locais sondados. Esta calçada encontra-se a cerca de 3m do pavimento actual da casa e abaixo do nível de fundação da mesma.

Os trabalhos nesta sondagem tiveram de ser suspensos por motivos de segurança. Dada constituição pouco compactada das camadas de entulhamento e o elevado nível de humidade dos solos, os cortes estratigráficos ameaçavam ruir, além de começarem a notar-se indícios de que a própria estrutura do conjunto edificado neste local está em precárias condições de estabilidade. Fica naturalmente salvaguardada a possibilidade de, após serem encontradas as soluções técnicas de consolidação e recuperação do edifício, poderem prosseguir os trabalhos arqueológicos reunindo as condições de segurança necessárias.

Acompanhamento das obras de construção

Os trabalhos de construção iniciaram-se após o termo das escavações arqueológicas. Foi assegurado o acompanhamento destas acções, com particular relevância para as que implicaram revolvimentos e remoções do subsolo. Nestes trabalhos contam-se a abertura de sapatas para a implantação de pilares e abertura da caixa do elevador no piso térreo.

A estratigrafia observada nas áreas afectadas confirmou as leituras feitas anteriormente durante os trabalhos de escavação arqueológica. Foram recolhidos alguns materiais arqueológicos considerados significativos, nomeadamente faianças e uma moeda, ficando registada a sua proveniência através da indicação da sapata correspondente de acordo com o projecto de estabilidade.

Não foram observados vestígios estruturais, à excepção de o resto de uma grande construção identificada junto da calçada da Graça. Trata-se de uma parede de construção cuidada em grandes pedras aparelhadas, sendo visíveis numa das faces vestígios de reboco pintado a vermelho sangue de boi.

Leitura das realidades arqueológicas observadas

Os primeiros resultados dos trabalhos arqueológicos na "Casa do Brasil" revelam uma complexa sucessão de diferentes ocupações deste espaço ao longo do tempo.

A mais antiga ocupação deste local localizá-se no período muçulmano e é representada, como aliás em grande parte do subsolo do Centro Histórico de Santarém, pelos silos escavados na rocha. Atribuição cronológica destes silos baseia-se não só na sua tipologia construtiva como também na recolha de materiais arqueológicos datados deste período.

Após esse momento, sucedem-se várias fase de ocupação no local. A articulação desses diferentes momentos bem como a relação e faseamento das estruturas arqueológicas observadas e sua atribuição cronológica, só poderá ser levada a cabo naturalmente após um estudo mais aprofundado desta realidade, no qual terá particular relevância o estudo do espólio recolhido nomeadamente da cerâmica. Neste ponto dos trabalhos, essas sucessivas ocupações consideram-se genericamente anteriores ao século XVII ou XVIII, momento em que terá começado a ser construído o edifício o edifício que hoje conhecemos.

O conjunto edificado implanta-se sobre os estratos arqueológicos das ocupações anteriores sem relação aparente com a estrutura e organização do espaço das construções que o precederam. Esta descontinuidade poderá ser explicada por diversos motivos tendo naturalmente quaisquer hipóteses explicativas de ser devidamente ponderadas face aos dados arqueológicos e às diferentes fontes disponíveis para a história da Cidade.

A estrutura não identificada no decurso do acompanhamento da obra não apresenta qualquer relação com o edifício actual em qualquer das suas fases de construção tanto em termos de tipo de construtivo como de implantação / orientação. De igual modo, também não foi possível estabelecer qualquer relação com nenhum dos momentos de ocupação identificados nas sondagens arqueológicas e respectivas estruturas associadas. Dada a natureza sectorial da informação recolhida não é possível tecer quaisquer considerações sobre esta construção, mas para já parece sensato considerar que não se relaciona com o edifício designado como "Casa do Brasil"

Face ao exposto, o edifício sito na R. Vila de Belmonte nº13-15 não pode continuar a ser interpretado como sobrevivente das casas de morada de Pedro Álvares Cabral pelo simples facto de que a sua construção é consideravelmente posterior à sua época. Isto naturalmente não contraria as conclusões do estudo histórico, dado que continua a ser possível que nesta área de tenham localizado as ditas casas. No entanto, e mesmo que qualquer um dos momentos de ocupação identificados através do registo arqueológico seja contemporâneo deste navegador, os dados arqueológicos por si só e pela sua própria natureza não podem servir para validar ou invalidar a hipótese colocada.

Depósito e tratamento de materiais

O espólio proveniente desta intervenção foi objecto de tratamento à medida que ia sendo recolhido no terreno. Este tratamento consistiu na limpeza dos materiais exumados (à excepção dos metálicos, dado não se disporem de recursos adequados) e inventariação. Os materiais cerâmicos foram marcados com o código S.RVB 13-15. x(de 1 a n) . y(de 1 a n), correspondendo S = Centro histórico de Santarém, RVB 13-15= localização da intervenção (R. Vila de Belmonte nº13-15), x = nº de camada e y = nº de inventário. Os fragmentos cerâmicos foram objecto de ensaios de colagem o que permitiu a identificação e reconstituição de alguns recipientes.

Os trabalhos de tratamento de materiais decorreram no edifício do antigo Museu Distrital, sendo os mesmos progressivamente integrados na Reserva Municipal - Secção de Arqueologia, onde têm o seu depósito definitivo.

Ações de conservação / musealização

Não foi considerado que nenhum dos vestígios arqueológicos postos a descoberto justificasse medidas de musealização, tendo em conta a dificuldade de leitura que estas pequenas áreas sondadas apresentam para o público não especializado (que constituirá a maioria dos utilizadores deste espaço enquanto "Casa-Memória dos Navegadores Escalabitanos"). Assim, as sondagens arqueológicas foram cobertas com terra proveniente dos próprios trabalhos arqueológicos, salvaguardando-se assim a integridade dos vestígios deixados *in situ*.

Estando prevista a utilização desta casa como espaço cultural em que existirão exposições de carácter temporário e permanente, pensa-se realizar um projecto de exposição sobre os trabalhos arqueológicos no local, com apresentação de alguns resultados através de registos gráficos dos trabalhos apoiados por pequenos textos explicativos e exposição de espólio exumado.

Publicação dos resultados

Está prevista a edição de um livro sobre a "Casa do Brasil / Casa Pedro Álvares Cabral", em que será incluída a publicação dos resultados da intervenção arqueológica, assim como estudos de alguns conjuntos de materiais arqueológicos resultantes dos mesmos.

Bibliografia

Beirante, Maria Ângela V. da Rocha

1980 - *Santarém Medieval*. Lisboa: FCSH da Universidade Nova de Lisboa.

1981 - *Santarém Quinhentista*. Lisboa: [s.n.].

Mata, Luís

1996 - Análise Histórica. In Câmara Municipal de Santarém - *Síntese analítica dos imóveis situados na Rua Vila de Belmonte / Calçada da Graça / Travessa das Borrás*, policopiado.

Sandão, Arthur de

1983 - *Faiança Portuguesa: séculos XVII/XIX*. 2ª ed. Lisboa: Livraria Civilização.

Anexos

- 1 Planta de localização do imóvel onde se realizou a intervenção arqueológica
- 2 Planta de localização das sondagens arqueológicas
- 3 Sondagem 1 - planta no final dos trabalhos
- 4 Sondagem 1 - Corte Norte
- 5 Sondagem 2 - planta no final dos trabalhos
- 6 Sondagem 2 - Corte
- 7 Sondagem 3 - planta no final dos trabalhos
- 8 Sondagem 3 - Corte Este
- 9 Sondagem 4 - planta no final dos trabalhos
- 10 Sondagem 4 - Corte
- 11 Sondagem 5 - planta no final dos trabalhos
- 12 Sondagem 5 - Corte
- 13 Planta de localização da construção identificada durante o acompanhamento da obra
- 14 **a** - aspecto final dos trabalhos na sondagem 1
b - silo escavado na rocha identificado na sondagem 3
- 15 **a** - aspecto final dos trabalhos na sondagem 4
b - aspecto final dos trabalhos na sondagem 5
- 16 **a** - nível de derrube identificado na sondagem 6 antes da interrupção dos trabalhos
b - cunhal de parede identificado durante o decurso do acompanhamento da obra

TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA Catarina F. Viegas arqueóloga (Divisão dos Núcleos Históricos) Maria José de Almeida arqueóloga (Divisão dos Núcleos Históricos)	INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA Jorge Custódio historiador (Projecto Municipal de Santarém a Património Mundial) Luis Mata historiador (Projecto Municipal de Santarém a Património Mundial)
--	--

COORDENAÇÃO José Augusto Rodrigues arquitecto (Divisão dos Núcleos Históricos)	CO-AUTORIA Filipe Tomás Rafael arquitecto (Divisão dos Núcleos Históricos) Sotero Ferreira arquitecto (coordenação de obra)	PROJETO DE ARQUITECTURA DESENHO Beatriz Pereira Dora Ferreira (Divisão dos Núcleos Históricos) 1A4 - Estudos e Projectos, Lda.	TOPOGRAFIA Álvaro Martins (Depart. Obras Municipais)
--	--	---	---

CÂMARA MUNICIPAL de SANTARÉM D.G.U.A. - DIVISÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS		data: Nov. 1996 Jan. 1997
Casa do Brasil / Casa Pedro Alvares Cabral		PROJECTO de ARQUITECTURA escala: 1/1000

TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA Catarina F. Viegas arqueóloga (Divisão dos Núcleos Históricos) Maria José de Almeida arqueóloga (Divisão dos Núcleos Históricos)	INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA Jorge R. Custódio historiador (Projecto Municipal de Santarém a Património Mundial) Luís Mala historiador (Projecto Municipal de Santarém a Património Mundial)
--	---

COORDENAÇÃO José Augusto Rodrigues arquitecto (Divisão dos Núcleos Históricos)	CO-AUTORIA Filipe Tomás Rafael arquitecto (Divisão dos Núcleos Históricos) Sotero Ferreira arquitecto (coordenação de obra)	PROJECTO DE ARQUITECTURA DESENHO Beatriz Pereira Dora Ferreira (Divisão dos Núcleos Históricos) IA4 - Estudos e Projectos, Lda.	TOPOGRAFIA Álvaro Martins (Depart. Obras Municipais)
--	--	--	---

CÂMARA MUNICIPAL de SANTARÉM		data:	ARQ1
D.G.U.A. - DIVISÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS		Nov. 1996 Jan. 1997	
Casa do Brasil / Casa Pedro Alvares Cabral		PROJECTO de ARQUITECTURA	
LOCALIZAÇÃO DAS SONDAENS ARQUEOLÓGICAS		escala:	1/100

Sondagem 1 - planta no final dos trabalhos

Escala 1: 20

 pedra

Sondagem 1 - Corte N

Escala 1: 20

 pedra

 argamassa

 cerâmica

 carvões

 terra argilosa alaranjada

 rocha-base calcária

Sondagem 2 - planta no final dos trabalhos

Escala 1:20

- pilar
- argamassa
- pavimento de argamassa
- pedra

Sondagem 2 - Corte Oeste

Escala 1: 20

rocha

argamassa

pedra

Sondagem 3 - planta no final dos trabalhos

- pilar
- camada 18
- tijolos

Escala 1: 20

Sondagem 3 - Corte E

Escala 1: 20

rocha

pedra

cerâmica

argamassa

carvões

Sondagem 4 - planta no final dos trabalhos

Escala 1: 20

 pedra

Sondagem 4 - Corte Norte

Escala 1: 20

pilar

argamassa

carvões

pedra

cerâmica

ossos

Sondagem 5 - planta no final dos trabalhos

Escala 1: 20

- | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---|------------------------|
| | pavimento de argamassa |
| | tubo de descarga |

Sondagem 5 - Corte Norte

Escala 1: 20

 rocha

 argamassa

 cerâmica

 pedra

 OSSOS

a

b

a

b

b

a

vestígios de reboco
pintado a vermelho
sangue-de-boi

CALCADA DA GRACA

Tecnico	Data	Rubrica	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM D. O. M. TOPOGRAFIA
Arqto			
Engo.			
Des.			
Topografo			
Escala: 1:50			CASA DO BRASIL Al ter. _____ Data _____ Substitui _____

Exma Senhora
Dra. Maria José de Almeida
Câmara Municipal de Santarém
Gabinete de Defesa do Património
Av. 5 de Outubro, 1
2000 SANTARÉM

0041

1998

Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:

96/1(240)

Assunto: Relatório de trabalhos arqueológicos na "casa do Brasil" (Rua Vila de Belmonte, 13 - 15) - Centro Histórico de Santarém.

Analizado o Relatório referido em epígrafe, comunico a V. Exa. que o mesmo foi aprovado.

Com os melhores cumprimentos,

O Subdirector

(António Monge Soares)

ACI.

Câmara Municipal de Santarém

**Gabinete Projecto Municipal de Santarém a Património Mundial
Av. 5 de Outubro nº1 2000 Santarém**

**Ex.mo. Sr.
Director do Instituto Português de
Arqueologia**

**Palácio Nacional da Ajuda
1300 Lisboa**

S/Refª Nº Pº	S/comunic.	N/Refª Nº Pº	DATA
		885	1997-12-15

ASSUNTO: Relatório de trabalhos arqueológicos na “Casa do Brasil” (rua Vila de Belmonte nº13-15) - Centro Histórico de Santarém

Conforme o disposto nos art. 12º e 13º da Portaria nº269/78 de 12 de Maio, junto se envia o relatório de trabalhos arqueológicos correspondente à intervenção na “Casa do Brasil”, sita na rua Vila de Belmonte nº13-15 (Freguesia de Marvila) - Centro Histórico de Santarém. Esta intervenção realizou-se entre Setembro de 1996 e Janeiro de 1997, tendo sido requerida a respectiva autorização para os trabalhos pela arqueóloga da Câmara Municipal, Catarina Viegas. No entanto, e dado que em final de Outubro em virtude de gozo de licença de parto foi substituída nas suas funções por Maria José de Almeida, que passou a dirigir os trabalhos desde essa data, a autoria do presente relatório é desta última arqueóloga.

Com os melhores cumprimentos,

Por delegação do Presidente da Câmara Municipal
A Vereadora da Defesa do Património

Luísa G. T. Barbosa, Drª

Anexo: Relatório de Trabalhos Arqueológicos na “Casa do Brasil” (Rua Vila de Belmonte nº13-15)

GPMSPM / MA

Telefone: (043) 391510 / 1 / 7 Fax: 29471

DIVISÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
INFORMAÇÃO Nº 33/97

ASSUNTO: Suspensão dos trabalhos arqueológicos na Casa do Brasil

No passado dia 19 de Janeiro uma das sondagens arqueológicas na Casa do Brasil (sondagem nº6) começou a apresentar problemas de estabilidade a nível dos cortes estratigráficos laterais. De imediato procedi à suspensão dos trabalhos e foi contactada a empresa António Jorge L.da. para que se deslocassem ao local afim de dar parecer técnico sobre as possibilidades de continuação dos trabalhos em segurança. No dia seguinte foi realizada uma reunião na obra com a presença dos técnicos da D.N.H. Arqtº Filipe Rafael, Engº Jorge Albergaria e eu própria e do Engº Jaime Figueira e Sr. Joaquim Graça pela parte da empresa António Jorge L.da.

Foram observadas as condições de estabilidade dos cortes estratigráficos e da própria construção actual. Verificou-se que os cortes ameaçam ruir a qualquer momento e que as paredes do edifício apresentam fissuras recentes devidas à abertura da sondagem arqueológica, que neste momento atinge cerca de 3m de profundidade, estando já a 1m abaixo da fundação das referidas paredes. A única possibilidade de assegurar a estabilidade o conjunto seria através do escoramento dos cortes e paredes laterais que no entanto não garantia totalmente a estabilidade do edifício, além de dificultarem o desenvolvimento dos trabalhos de arqueologia no interior da sondagem.

Analisada a situação pelos técnicos da D.N.H. e da empresa de construção chegou-se à conclusão que a solução de escoramento nestas condições não garantia a segurança e integridade física dos agentes envolvidos nos trabalhos de arqueologia. Assim sendo, e como responsável científica dos trabalhos, considereei que os mesmos seriam imediatamente suspensos e se iniciaria o entulhamento da sondagem arqueológica em causa, dando assim por terminados os trabalhos de escavação na Casa do Brasil, continuando os trabalhos e estudos arqueológicos com a informação recolhida até ao momento.

À consideração superior

Santarém, 21 de Janeiro de 1997

Maria José de Almeida
Técnica Superior de Arqueologia
DNH/MA

MINISTÉRIO DA CULTURA

IPPAR
INSTITUTO
PORTUGUÊS DO
PATRIMÓNIO
ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Proc. Nº

G-4

6.11.03 015575

Livro Nº

Folha

Funcionário

INFORMAÇÃO | DESPACHO

-4-11-96

0010182

D. DNH

96/11/06

Exm^o Senhor Presidente
da Câmara Municipal de
Santarém

2000 SANTARÉM

Sua Referência

Sua Comunicação

Nossa Referência

Palácio Nacional da Ajuda
1300 LISBOA

Nº 11817

96-09-30

DA 96 /1 (240)

ASSUNTO: Intervenção Arqueológica -Rua Vila de Belmonte nº13,15,"Casa do Brasil".- Centro Histórico de Santarém.

Para os devidos efeitos, comunico a V.Ex^a, que foi autorizada a intervenção arqueológica, acima referida sob a responsabilidade da arqueóloga Dr^a **CATARINA DIAS VIEGAS**, de acordo com a legislação em vigor: Portarias 269/78 de 12 de Maio e 195/79 de 24 de Abril.

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE

(Luis Ferreira Calado)

Fr/fm

Na resposta, indicar as referências deste documento.

C. M. DE SANTARÉM
Remetido D.N.H. em 96/11/08
Devolvido em / /

Câmara Municipal de Santarém

Exmo.Sr.
Director do Departamento de Arqueologia do
Instituto Português do Património Arquitectónico e
Arqueológico
Palácio Nacional da Ajuda

1300 LISBOA

S/Ref ^a	S/comunic.	N/Ref ^a	DATA
N ^o		N ^o 11817	1996-09-30
p ^o		P ^o G-4	

ASSUNTO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA - RUA VILA DE BELMONTE N^o 13, 15, "CASA DO BRASIL" - CENTRO HISTÓRICO DE SANTARÉM

Na sequência da aquisição pela Autarquia do imóvel designado por "Casa do Brasil" e da sua recuperação, julga-se ser necessário proceder à realização de uma intervenção arqueológica. Numa 1^a fase, estas sondagens arqueológicas têm por objectivo a resolução de determinadas questões relacionadas com o faseamento desta construção e sua datação; potencialidade estratigráfica do local e o tipo de sedimentação presente em zonas do exterior e do interior do imóvel.

O estado de degradação deste conjunto de edificações, mereceu um parecer sumário do LNEC que aponta para a necessidade de demolição parcial das construções mais tardias (séc.XVIII) tendo-se identificado um núcleo mais antigo "em que a estrutura é constituída por grossas paredes de alvenaria ordinária suportando abóbadas de aresta de alvenaria de tijolo (...)". A necessidade, apontada pelo mesmo parecer, de se verificarem as "condições de fundação das construções existentes tendo em conta as novas funções que vão ser atribuídas aos espaços e as características efectivas do solo, nomeadamente no que diz respeito aos níveis de água no subsolo", tal situação poderá levar igualmente à necessidade de acompanhamento arqueológico na abertura destas mesmas sondagens.

Numa 2^a fase, quando o projecto de arquitectura estiver concluído, poderá haver novamente necessidade de realização de sondagens arqueológicas, em locais que venham a sofrer a remoção de terras.

Neste contexto, segue em anexo, o pedido de escavação para a realização da intervenção arqueológica no local acima mencionado, juntamente com a planta de localização da mesma.

Com os melhores cumprimentos.

Por Delegação do Presidente
A Vereadora da Defesa do Património

Dr^a.Luísa Barbosa
D.N.H./CV

Presidência do
Conselho de
Ministros

Secretaria de
Estado da
Cultura

INSTITUTO
PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO
CULTURAL
ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO

Palácio Nacional da Ajuda
1300 LISBOA
Telefones 363 16 77 - 64 69 28
Telefax 363 70 47

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS | PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

Requerente

Catarina Feres Dias Viegas, licenciada
em História, residente na Rua General
Garcia Rosado n.º 26 - U. D. T. 1150 Lisboa.

OBSERVAÇÕES:

Nome completo, qualificações e morada. Tratando-se de
pedido colectivo, deverão ser designados todos os
requerentes, com referência do responsável.

Trabalhos e publicações do requerente

Ver pedidos anteriores

No caso de se tratar de um primeiro pedido para dirigir
trabalhos e que seja invocada a participação em
trabalhos realizados, em Portugal ou no estrangeiro, sob
orientação de outros arqueólogos, deverá juntar-se ao
processo documento comprovativo do tempo de
permanência nesses trabalhos e das tarefas que o
requerente executou pessoalmente, informação do
responsável sobre a qualidade desse trabalho e parecer
técnico sobre se o candidato está ou não apto a proceder,
ele próprio, a escavações.

Localização da Estação Arqueológica

Juntar, em anexo ao pedido, planta de localização

Designação "Casa do Brasil", Rua Ville de Belmonte

Distrito Santarém Concelho Santarém

Freguesia Marvila Lugar

C.M.P. 1: 25.000 folha n.º Coord.

Publicações que se lhe referem

Diversas publicações queis sobre a
história da cidade.

Propriedade do imóvel ou imóveis em que se pretende efectuar o trabalho

Câmara Municipal de Santarém.

Nome e morada do proprietário. Quando a propriedade
do imóvel ou imóveis couber a entidade particular, o
pedido será instruído com declaração desta sobre se
concente ou não na realização dos trabalhos, bem como
sobre as condições concretas de que eventualmente
faça depender o seu consentimento. Na impossibilidade
de obter um documento escrito assinado pelo
proprietário, o arqueólogo deverá declarar que possui a
necessária autorização, responsabilizando-se ao
mesmo tempo por eventuais danos causados pela
actividade arqueológica.

Duração dos trabalhos

Início e fim dos trabalhos. Especificar se estes são realizados em um ou mais períodos e se se prevêem campanhas sucessivas. As autorizações são válidas apenas para o ano civil a que respeita a sua concessão.

De 1 a 30 de outubro de 1996

Objectivos da acção proposta

Indicar o projecto de investigação em que a acção se integra.

Previ-se que a intervenção se realize em 2 fases. A 1ª fase a iniciar-se a breves, tem projectos a respeito a dete- minada questão relacionada com o funcionamento do museu deste imóvel. Num 2ª fase, com a elaboração do projecto de recuperação do imóvel poderá levar-se a cabo a realização de - novo conj- to de sondagens

Tratando-se de trabalhos de emergência, devem ser claramente explicitadas as razões que levam a considerá-los como tais.

Condições de realização dos trabalhos

Relação dos colaboradores permanentes ou eventuais (arqueólogo, colaboradores científicos, estudantes, etc.), com indicação das respectivas qualificações.

A Câmara Municipal de Santarém possui os meios necessários para a realização dos trabalhos arqueológicos

Apoio técnico e científico

Indicação do(s) serviço(s) de cujo apoio científico ou técnico dispõe. Este apoio deverá ser expresso em documento confirmado pelo(s) respectivo(s) serviço(s).

Meios financeiros previstos e assegurados

Os meios financeiros serão assegurados pela C.M.S.

Acções de conservação

Deverão ser sempre especificadas as acções de conservação das estruturas e do espólio exumado, indicando a calendarização e o orçamento previsto para estas acções.

O projecto de arquitectura a realizar incluirá as necessárias medidas de conservação.

Publicação dos resultados

Indicação sobre a forma como se projecta a publicação dos resultados.

Previ-se a publicação dos resultados

Local previsto para depósito a título precário do espólio recolhido

Reserva Municipal - Museu do Arquivo Distrital

Local sugerido para depósito a título definitivo do espólio recolhido

Reserva Municipal - Museu do Arquivo Distrital

Lisboa, 25 de Setembro de 1996

Cetânia Feres Dias Liego (ASSINATURA)